

ASSESSMENT OF MYCOLOGICAL SAFETY OF FORAGE PLANTS COMMON IN SOME REGIONS OF AZERBAIJAN**Anakhanim Yusifova¹****Sanubar Aslanova²****Basti Asadova³***Azerbaijan State Pedagogical University^{1,2,3}***ОЦЕНКА МИКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА****Анаханим Юсифова¹****Санубар Асланова²****Бастии Асадова³***Азербайджанский Государственный Педагогический Университет^{1,2,3}***Abstract**

The Republic of Azerbaijan is characterized as a territory with an important role of the agricultural sector, but the agricultural sector is capable of satisfying 50% of the needs of the country's population. This once again proves the importance of increasing the efficiency of agricultural production, if only because meeting the needs of the majority of the country's population in agricultural products is considered one of the priorities of the country's agricultural policy.

It should be noted that a decrease in crop yields in the agricultural sector can be caused by both changes in political and economic relations and the consequences of various diseases. For this reason, it is important to always pay attention to the second reason for crop loss. So, today the fight against such diseases is not effective only within one country, that is, pathologies caused by microorganisms know no boundaries.

Most of the feed for cattle and small ruminants raised for food purposes is made up of plants. Plants are one of the sources of nutrition not only for animals, but also for microorganisms, including fungi. As a result, various relationships have formed between plants and fungi, one of which is pathologies caused by fungi in plants. Thus, as a result of diseases caused by fungi, the observed annual loss of crops is measured in millions of tons. The damage caused by fungi to plants is not limited to this, fungi also enrich the plants inhabiting them with metabolites that they produce as a result of their vital activity, including those that can cause dangerous consequences both for the animals themselves and for the animals that use animals for food purposes. A striking example of this are mycotoxins, which are compared to weapons of mass destruction and are synthesized by fungi. In order to prevent diseases caused by natural fungi, it is very important to carefully study the plants used by animals as feed and collect basic data to prepare effective measures against them.

Аннотация

Азербайджанская Республика характеризуется как территория с важной ролью аграрного сектора, однако аграрный сектор способен удовлетворить 50% потребностей населения страны. Это еще раз доказывает важность повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции хотя бы потому, что удовлетворение потребностей большинства населения страны в сельскохозяйственной продукции считается одним из приоритетов аграрной политики страны.

Следует отметить, что снижение урожайности в аграрной сфере может быть вызвано как изменениями в политических и экономических отношениях, так и последствиями различных заболеваний. По этой причине важно всегда обращать внимание на вторую причину потери урожая. Итак, сегодня борьба с такими заболеваниями не эффективна только в пределах одной страны, то есть патологии, вызываемые микроорганизмами, не знают границ.

Большую часть корма крупного и мелкого рогатого скота, выращиваемого в пищевых целях, составляют растения. Растения являются одним из источников питания не только животных, но и микроорганизмов, в том числе грибов. В результате этого сформировались различные взаимоотношения между растениями и грибами, одним из которых являются патологии, вызываемые грибами у растений. Так, в результате болезней, вызываемых грибами, наблюдаемая ежегодно потеря урожая измеряется миллионами тонн. Вред, наносимый грибами растениям, этим не ограничивается, грибы также обогащают населяющие их растения метаболитами, которые они производят в результате своей жизнедеятельности, в том числе такими, которые могут вызвать опасные последствия как для самих животных, так и для животных, использующих животных в пищевых целях. Ярким примером этого являются микотоксины, которые сравнивают с оружием массового поражения и синтезируются грибами. Для предотвращения заболеваний, вызываемых природными грибами, очень важно тщательно изучить растения, используемые животными в качестве корма, и собрать основные данные для подготовки эффективных мер против них.

Key words: mycological safety, biological method, forage plants, mushrooms.**Ключевые слова:** микологическая безопасность, биологический метод, кормовые растения, грибы.

Введение: Известно, что большинство организмов, обитающих на Земле, не могут жить без атмосферного воздуха, т. е. кислорода, то есть являются аэробами. Роль растений, как и некоторых микроорганизмов, неопределима в удовлетворении потребностей живых существ. Таким образом, только растения и некоторые микроорганизмы реализуют удовлетворение потребностей живых существ в кислороде и органических веществах путем преобразования солнечной энергии в химическую. На этом их роль не заканчивается, и упомянутая группа организмов играет важную роль в регулировании химического и биологического состояния климата, почвы и воды, источника полезных ископаемых (например, угля), которые мы истощаем сегодня, то есть возобновляемого источника энергии, который легко получить в будущем. Кроме того, растения, а также фотосинтезирующие бактерии — вещества, которые встречаются в биосфере, прежде всего, в регулиции углеродного цикла, в симбиотических отношениях с микроорганизмами и обеспечении возможности использования инертного атмосферного азота всем живым существом, в предотвращении эрозии почвы и загрязнения воды, в создании здоровых с экологической точки зрения открытых и закрытых сред, в которых действует человек, и т. д. то, что он играет незаменимую роль в решении вопросов, — это одна из реалий, в которой сегодня никто не сомневается [2-9, 24, 25]. Неслучайно в наше время принято считать растения одним из неотъемлемых компонентов стратегии «Единого здоровья». Несмотря на это, негативные последствия промышленной деятельности человека, т. е. усиливающееся антропогенное воздействие на окружающую среду, увеличение численности населения Земли вследствие этих явлений и другие последствия природопользования, могут изменить буферную систему природных процессов, регулирующих глобальный климат. Будущее развитие Земли также зависит от результатов, которых люди добьются при более разумном и эффективном использовании растительной жизни.

Выводы и обсуждение: Растения, в том числе используемые в пищевых и кормовых целях, выращивают или выращивают в однозначно стерильных с микробиологической, микологической точки зрения условиях. Точнее, растения произрастают в природе в диком виде и культивируются в агроценозах в открытых условиях, что делает неизбежным их постоянный контакт с микроорганизмами, в первую очередь с грибами. Эту неизбежность, как правило, можно охарактеризовать с 3-х сторон: вредной, полезной и нейтральной. В нейтральных отношениях между растением и соприкасающимся с ним живым существом не происходят процессы, вызывающие какое-либо воздействие, каждая сторона продолжает свою жизнедеятельность в соответствии со своими генетическими особенностями. На двух других отношениях уместно остановиться подробнее. Прежде всего, отношения, складывающиеся между организмами, контактирующими с растениями и характеризующиеся преимуще-

ственно с выгодной точки зрения, основаны на взаимоотношениях, основанных на взаимной или односторонней выгоде. Таким образом, грибы, синтезируя различные БАМы, ускоряют процессы, происходящие в растениях, повышают их продуктивность, вызывают частичное или полное ограничение деятельности фитопатогенов, а также поглощают разложение отмерших остатков растений и приводят к реализации процесса минерализации органических веществ, что является важным этапом обеспечения постоянства круговорота веществ в природе. Эти процессы полезны как с точки зрения природы, так и с точки зрения практических интересов людей.

В целом следует отметить, что существуют разные формы взаимодействия между живыми организмами, принадлежащими к одной и разным таксономическим группам, которые характеризуются следующим [3].

1. Нейтрализм, то есть отношения, основанные на мирном сосуществовании;
2. Амэнсализм, т. е. отношения, не влияющие отрицательно ни на одного, ни на другого;
3. Комменсализм, т. е. отношения, основанные на односторонней выгоде;
4. Конкуренция, т. е. отношения с отрицательными последствиями для обоих организмов;
5. Паразитизм и хищничество, т. е. отношения, выгодные для одного и отрицательные для другого.
6. Мутуализм, то есть отношения, основанные на взаимной выгоде.

Хотя вредоносность грибов несколько различна с точки зрения природы и человечества, к их вредным сторонам относятся вызываемые ими заболевания [2, 6, 8], количественное и качественное ухудшение показателей продуктивности растений [3, 9, 14, 18], а также наличие среди метаболитов, которые они производят в результате своей жизнедеятельности, опасных для живых существ, в том числе человека, метаболитов (микотоксинов). Это обуславливает необходимость применения специальных подходов к использованию растительной продукции, используемой в различных целях. Причиной этого является не только большое количество заболеваний, вызываемых грибами, но и различные формы проявления вызываемых ими заболеваний. Как уже упоминалось, около 80% заболеваний, зарегистрированных у растений, вызываются грибами, а известно около 19 тысяч видов грибов, вызывающих заболевания у растений. Кроме того, болезни, вызываемые фитопатогенными грибами, принято разделять на 3 группы (некротрофы, грибы-биотрофы и гембиотрофы):

Некротрофы. Мицелий грибов этой группы обогащен метаболитами, образующимися в результате жизнедеятельности растения-хозяина, среди которых есть токсичные вещества, вызывающие разрушение растительных клеток. В результате такого воздействия он позволяет паразитам селиться в растениях, минуя его иммунную систему. Синтезируемые грибами метаболиты токсического действия отличаются друг от друга и в целом делят их

на две части. К первому относятся ферменты деполимеразы, разрушающие полимеры, из которых состоит клеточная стенка растения, а ко второму – низкомолекулярные токсины (микотоксины), вызывающие гибель растительных клеток.

Симптомы заболевания, вызванного некротрофными грибами, проявляются потемнением (в виде пятен), наблюдаемым на определенном участке растения, и разрушением растения и этой части. Интересно, что заболевания, вызываемые этими грибами, встречаются как в генеративных, так и вегетативных органах живых растений. Несмотря на то, что они не встречаются в живых растениях, у грибов-некротрофов, питающихся отмершими семенами растений, появились две особенности, важные при составлении против них профилактических мер:

1. Не имея ограниченной специализации в выборе растений-хозяев, т. е. одни и те же виды грибов могут поражать разные виды растений, точнее, являются универсальными возбудителями;

2. Возвращение в почву после уничтожения растения и возможность питаться остатками находящейся там живности.

Грибы-биотрофы. Эти грибы, как и некротрофы, синтезируют токсины, вызывающие разрушение растительных клеток, но могут вносить в растительные организмы вещества с супрессорным или эффекторным действием, в результате чего иммунные реакции растений ослабляются. В результате этого, даже если растительная клетка сохраняет свою жизнеспособность, она находится в состоянии, когда она не в силах противостоять атаке болезнетворного организма, что создает условия для питания гриба живыми клетками растений. Правда, в этом случае растительная клетка разрушается, но в этом случае гриб может проникнуть в новую живую клетку, точнее, они не отстают от некроза при заражении растений этими грибами, а, наоборот, предшествуют ему.

Симптомы, вызываемые грибами-биотрофами у растений, проявляются преимущественно в виде мучнистой росы (например, мучнистой росы), пустил (например, ржавчины) и ржавчины (например, ржавчинной болезни).

References

- Zaveri, A., Edwards, J., Rochfort, S. Production of Primary Metabolites by *Rhizopus stolonifer*, Causal Agent of Almond Hull Rot Disease//Molecules, - 2022, 24;27(21):7199. doi: 10.3390/molecules27217199.
- Zhu, H. Identification and extraction of herbicidal compounds from metabolites of *Trichoderma polysporum* HZ-31/ H.Zhu, H.Chen, Y.Ma[et al.]// Weed Science, -2023, v.71(1), -p.39-49.
- Aslanova, S. (2019). Flora and vegetation of the mountainous part of Lankaran. *Printing house ADMIU*.
- Basti, A., & Aslanova, F. (2024). THE RELATIVE DORMANCY OF NEWLY INTRODUCED PEACH CULTIVARS CHARACTERISTIC. *Annali d'Italia* №, 60(10).
- Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-SETA-VICETUM-FESTUCOSUM FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 126.
- Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.
- Wang, J. Pathogenesis of allergic diseases and implications for therapeutic interventions/ J.Wang, Y.Zhou, H. Zhang [et al.]// *Sig Transduct Target Ther*, -2023, 8, 138. <https://doi.org/10.1038/s41392-023-01344-4>
- Qurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, Ş. (2024). ŞIRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKƏNMIŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOEKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. *Nature & Science/Təbiət və Elm*, 6(1).
- Sanubar Aslanova, Basti Asadova (2023) Flora and fauna of Azerbaijan. ASPU. p347
- Wanapat M, Cherdthong A, Phesatcha K, Kang S. Dietary sources and their effects on animal production and environmental sustainability/ M.Wanapat, A.Cherdthong, K.Phesatcha[et al.]// *Anim Nutr.*, -2015, v.1(3), -p.96-103.
- Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). Plants, Human Health And Civilization. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 136.
- Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (84).
- Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2025). Evaluation of Phytopathogenic Fungi According to the Degree of Danger. *Advanced Studies in Biology*, 17(1), 27-36.
- Yusifova, A., Aslanova, S., & Asadova, B. (2024). Mycology of Fodder Plants in Different Areas of Azerbaijan the Results of Studies Devoted to the Evaluation. *Бюллетень науки и практики*, 10(10), 49-54.
- Асланова, Ф. (2024). АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КУКУРУЗЫ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАКАТАЛЫ, И РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ. *Бюллетень науки и практики*, 10(9), 102-107.
- Эльшад, К., & Санубар, А. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. *German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, (75).

17. Abdelmagid, A., Hafez, M., Soliman, A., Adam, L. R., & Daayf, F. (2021). First report of *Fusarium sporotrichioides* causing root rot of soybean in Canada and detection of the pathogen in host tissues by PCR. *Canadian Journal of Plant Pathology*, 43(4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/07060661.2020.1841034>
18. Achbani, E. H., Benbouazza, A., & Douira, A. First report of olive anthracnose, caused by *Colletotrichum gloeosporioides* in Morocco//Atlas Journal of Biology, -2013, v.2(3), -p.171–174. <https://doi.org/10.5147/ajb.2013.0131>
19. Allison, C. L., Moskaluk, A., VandeWoude, S., & Reynolds, M. M. (2021). Detection of glucosamine as a marker for *Aspergillus niger*: a potential screening method for fungal infections. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 413, 2933-2941. <https://doi.org/10.1007/s00216-021-03225-7>
20. Anakhanym Yusifova, Basti Asadova, & Sanubar Aslanova. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. Deutsche Internationale Zeitschrift Für Zeitgenössische Wissenschaft, 84, 11–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12752493>
21. Beltrán-Peña, H., Solano-Báez, A. R., Leyva-Madrigal, K. Y., Tovar-Pedraza, J. M., Saucedo-Acosta, C. P., Lizárraga-Sánchez, G. J., & Mora-Romero, G. A. (2023). First report of powdery mildew caused by *Erysiphe pisi* on *Parkinsonia aculeata* in Mexico. *Journal of Plant Pathology*, 105(1), 317-317. <https://doi.org/10.1007/s42161-022-01219-7>
22. Challacombe, J. F., Hesse, C. N., Bramer, L. M., McCue, L. A., Lipton, M., Purvine, S., ... & Kuske, C. R. (2019). Genomes and secretomes of Ascomycota fungi reveal diverse functions in plant biomass decomposition and pathogenesis. *BMC genomics*, 20, 1-27. <https://doi.org/10.1186/s12864-019-6358-x>
23. Chatterjee, S., Kuang, Y., Splivallo, R., Chatterjee, P., & Karlovsky, P. (2016). Interactions among filamentous fungi *Aspergillus niger*, *Fusarium verticillioides* and *Clonostachys rosea*: fungal biomass, diversity of secreted metabolites and fumonisin production. *BMC microbiology*, 16, 1-13. <https://doi.org/10.1186/s12866-016-0698-3>
24. Deveau, A., Bonito, G., Uehling, J., Paoletti, M., Becker, M., Bindschedler, S., ... & Wick, L. Y. (2018). Bacterial–fungal interactions: ecology, mechanisms and challenges. *FEMS microbiology reviews*, 42(3), 335-352. <https://doi.org/10.1093/femsre/fuy008>
25. Gurbanov, E., & Aslanova, S. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FLORA OF THE ABSHERON PENINSULA AND THE OIL-CONTAMINATED FLORA OF AZERBAIJAN. *Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft № 92 2024 VOL.*, 16.